

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узбекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Элёр Абдуллажонович Рахмонов,
Қўқон давлат педагогика институти
“Тарих” кафедраси ўқитувчиси
elyor.rahmonov.84@yandex.com

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й)

For citation: Elyor A. Rakhmonov. CHARACTERISTICS OF THE DEMOGRAPHIC STATUS OF THE POPULATION OF THE FERGANA VALLEY (1991-2020 y). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.50-55

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758002>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Фарғона водийси аҳолиси демографик ҳолатининг ўзига хослиги масаласига эътибор қаратилган бўлиб, аҳоли сонининг кўпайиши, туғилиш, ўлим, никоҳ, ажралиш каби демографик жараёнларнинг водий вилоятлари ижтимоий-иқтисодий ҳолатига таъсири тўғрисида маълумотлар ёритиб берилган. Шунингдек, аҳолини ижтимоий химоялаш тизими, хусусан, аҳоли бандлиги даражаси, уй-жой муаммосига таъсир этувчи демографик омиллар: серфарзандлик, миграцион ҳаракат, аҳолининг зичлиги, аҳолининг табиий ўсиши статистик тўшлар, архив материаллари ва илмий адабиётлар асосида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: демографик кўрсаткич, демографик ўзгариш, миграцион ҳаракат, урбанизация, “демографик барқарорлик”, аҳоли бандлиги даражаси, уй-жой муаммоси.

Элёр Абдуллажонович Рахмонов,
преподаватель кафедры «История»
Кокандский государственный
педагогический институт.
elyor.rahmonov.84@yandex.com

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ (1991-2020 г.)

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена специфике демографического положения населения Ферганской долины, влиянию таких демографических процессов, как прирост населения, рождаемость, смертность, браки, разводы на социально-экономическую ситуацию в долине. На основе статистических данных, архивных материалов и научной литературы анализируется система социальной защиты, в частности уровень занятости, демографические факторы, влияющие на жилищную проблему: рождаемость, миграция, плотность населения, естественный прирост населения.

Ключевые слова: демографический показатель, демографические изменения, миграционное движение, урбанизация, «демографическая стабильность», уровень занятости, жилищная проблема.

Elyor A. Rakhmonov,
Teacher of "History" department
of Kokand State Pedagogical Institute
elyor.rahmonov.84@yandex.com

CHARACTERISTICS OF THE DEMOGRAPHIC STATUS OF THE POPULATION OF THE FERGANA VALLEY (1991-2020 y.)

ABSTRACT

This article focuses on the specifics of the demographic situation of the population of the Fergana Valley, the impact of demographic processes such as population growth, births, deaths, marriages, divorces on the socio-economic situation in the valley. The system of social protection, in particular, the level of employment, demographic factors affecting the housing problem: fertility, migration, population density, natural population growth is analyzed on the basis of statistical balls, archival materials and scientific literature.

Index Terms: demographic indicator, demographic change, migration movement, urbanization, “demographic stability”, employment rate, housing problem.

1. Долзарблиги:

Дунё мамлакатлари тарихида демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири узоқ даврлардан бери шаклланиб келган бўлиб, барча халқлар меросининг ажралмас қисмига айланиб қолган ҳамда кишилиқ жамиятининг ижтимоий тараққотида алоҳида аҳамият касб этиб келган.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида Республикада бошқа соҳалар сингари ижтимоий соҳа ҳам оғир аҳволга келиб қолган эди. Бунинг асосий сабабларидан бири эндигина мустақилликни қўлга киритган мустақил давлат ҳар жиҳатдан ҳали ўз йўлини тўғри танлаб олмаганлигида бўлди. Бу ҳолат барча собиқ Иттифокдан ажралиб чиққан мамлакатларга хос умумий хусусият эди.

Ҳар бир мамлакатда бўлгани сингари Ўзбекистонда ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларида кенг иқтисодий ислохотларнинг амалга оширилишида инсон омилига алоҳида эътибор бериш муҳим аҳамиятга эга бўлди. Аҳоли сонининг кўпайиши, туғилиш, ўлим, никоҳ, ажралиш каби демографик жараёнлар ҳамма даврда ҳам ўзига хос йўлни босиб ўтган. Чунки ҳар қандай мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тараққиёти унинг географик жойлашуви, табиий шароити, турли хил ресурслари билан бирга демографик ўзгаришлари билан ҳам боғлиқдир. Шунингдек, мустақиллик йилларида Ўзбекистон жамиятини ҳар жиҳатдан ислоҳ қилиш даврида демографик вазиятни ҳисобга олиш, аҳоли динамикаси ва унинг таркиби, ҳудудларда меҳнат ресурсларининг шаклланиши ва муносиб тақсимланиши, иқтисодиётда уларнинг бандлик даражаси чуқур ўрганиш муҳим омиллардан биридир.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислиқ тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Ўзбекистон мустақилликка эришган дастлабки кунлардан 2020 йилгача бўлган вақт оралиғида Фарғона водийси аҳолиси демографик ҳолатининг ўзига хослиги ёритилган бўлиб, ҳуқуқий меъёрий ҳужжатлар, илмий журналлар, монографиялар, дарсликлар, архив материаллари, статистик тўпламлар ҳамда тадқиқотчиларнинг диссертацияларидан иқтибослар келтирилган. Жумладан, тадқиқотчилар: Тожиева Н.З. (Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг ҳудудий хусусиятлари. География фанлари доктори(DSc) ...дисс. автореферати-Тошкент, 2017.), Юсупова С.Н. (Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири(1991-2016 йиллар Андижон, Наманган ва Фарғона

вилоятлари мисолида) (PhD) ...дисс.автореферати – Андижон. 2019.), Зокирова Н (Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида аҳолини социал ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси оилалари мисолида). Тарих фан. номз ... дисс. – Тошкент. 2011.), Раҳматуллаев Ш.М (Мустақиллик шароитида Фарғона водийси шаҳарларида ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар (1991-1996 йиллар). Тарих фан. номз ... дисс.–Тошкент. 2000.)ларнинг тадқиқот ишларида Фарғона водийсидаги демографик ҳолатнинг ўзига хослиги масаласига доир маълумотлар очиб берилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистон қадимдан туғилиш даражаси ва аҳолининг табиий ўсиши юқори бўлган мамлакатлардан бири ҳисобланиб, бунинг асосий сабаби қуйидаги омилларда намоён бўлади:

- маҳаллий халқ вакиллари орасида серфарзандликка мойил бўлганларнинг кўплиги;
- қадимдан шаклланиб келган урф-одатлар яъни кўп фарзандликни қўллаш ва болаларга чексиз муҳаббат;

- аксарият маҳаллий халқ вакилларининг ислом динига эътиқод қилишлари ҳамда унинг кўп болаликни қўллаб-қувватлаши;

- никоҳнинг муқаддаслиги, оилапарварлик.

Мазкур сабаблардан маълум бўлмоқдаки, мамлакатда демографик жараён ўзига хос мураккаб хусусиятга эга бўлиб, тарихан шакилланиб, тараққий этиб келган. Масалан, 1991 йилда республика аҳолиси 20607,7 млн. киши, 2011 йилда 28453,8 млн. киши, 2016 йилда 32120,5 млн. киши[3. -Б.17], 2020 йилга келиб эса 34,23 млн. кишини ташкил қилди.

Мустақиллик остонасидаги дастлабки қийинчиликлардан сўнг мамлакат иқтисодий жиҳатдан барқарорликка эриша бошлаган. Ва бунинг самараси ўлароқ секинлик билан бўлса-да аҳолининг турмуш даражаси ижобий томонга ўзгариб, оилаларнинг даромади ортган, моддий жиҳатдан аҳволлари яхшиланиб, 2005 йилда “демографик барқарорлик”ка эришилган[3.-Б.49].

Мамлакатда ўзига хос демографик хусусиятга эга бўлган ва аҳолиси зич жойлашган худудлардан бири бўлган Фарғона водийсида аҳоли динамикаси ва уларнинг таркибини таҳлил этиш алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади. Чунки, бу ер меҳнат ресурсларига бойлиги ва аҳоли сони кўплиги бўйича республикада юқори ўринларни эгаллаб келган. Вилоят статистика бошқармалари берган маълумотларга кўра, 1991 йилда водийнинг уч вилоятида жами 5555,4 мингта аҳоли истиқомат қилган[7].

Бугунги кунда Фарғона вилоятида уч, Андижон ва Наманган вилоятларида икки миллиондан олтиқ инсонлар яшаб, ўз меҳнат фаолиятлари билан шуғулланиб келмоқда. XXI асрнинг бошларида Фарғона вилояти аҳолиси Сирдарё вилояти аҳолисидан тўрт, Навоий вилоятининг аҳолисидан эса уч ярим баробар кўпроқни ташкил этган. Мос равишда Андижон ва Наманган вилоятлари аҳолиси Сирдарё вилояти аҳолисидан уч марта, Навоий вилояти аҳолисидан 2,7 марта, Жиззах вилояти аҳолисидан эса 2 баробар кўп бўлганлиги ҳам юқоридаги фикрларни тасдиқидир[8.-С.58].

Мустақилликнинг илк давридан ҳозиги вақтгача шаҳар аҳолисига нисбатан қишлоқ аҳолиси сони ҳамда табиий кўпайиши юқори бўлиб келган. Манбаларда таъкидланишича, республикада биргина 1991 йилнинг ўзида қишлоқларнинг аҳолиси 32,2 фоизга, шаҳар аҳолиси эса 19,2 фоиз ортган. Шунингдек, 2000-2005 йиллар давомида шаҳар аҳолиси 1 млн.га кўпайгани ҳолда қишлоқларнинг аҳолиси 4,4 млн.га ошган[9.–Б.15]. Бунинг асосий сабаби шаҳарларда қишлоқларга нисбатан аҳолисининг камлиги ва миграция жараёнларида уларнинг фаоллигида эди.

Республикада сўнги йилларда амалга оширилаётган ислоҳатлар, хусусан, шаҳарлар сонининг кўпайтириш ва мавжудларининг инфратузилмасини тубдан ислоҳ қилиш борасида қилинаётган кенг бунёдкорлик ишлари самараси ўлароқ шаҳарларда аҳоли сони ортиб бормоқда. Уларда урбанизация жараёнлари сезиларли даражада кўтарилган ва 2016 йилда республика умумий аҳолисининг 50,6 фоизи шаҳарлар, 49,4 фоизи эса қишлоқлар ҳиссасига тўғри келди[10.-Б.21]. Масалан, Фарғона вилояти статистика бошқармаси маълумотларга кўра, 2010-2020 йилларда шаҳар аҳолиси қишлоққа нисбатан мунтазам ўсиб борганлигини

кузатиш мумкин. 2011 йил 1 январ ҳолатига кўра вилоят ҳудудидаги доимий аҳолининг умумий сони 3 млн. 229,4 минг кишини ташкил этган бўлса, шундан 1 млн. 852,4 минг киши шаҳарларда 1 млн. 376,8 минг киши қишлоқларда истиқомат қилган. 2020 йилда эса шаҳар аҳолиси 2 млн. 117,7 минг, қишлоқ аҳолиси эса 1 млн. 634,3 минг кишини ташкил қилган[4]. Бундан кўриниб турибтики, вилоятда кўрсатилган йилларда шаҳарларнинг аҳолиси қишлоқ аҳолисига нисбатан кўпчиликни ташкил қилган. Бу каби жараёнларни Наманган ва Андижон вилоятлари мисолида ҳам кўриш мумкин.

Водий вилоятларини демографик жиҳатдан оғир аҳволга тушиб қолганлигининг асосий сабабларидан бири республика умумий ер майдонининг атига 4 фоизини эгаллаган Андижон, Фарғона, Наманган вилоятларида республика аҳолисининг қарийб 30 фоизи жамланганлигида эди[2.–Б.99]. Чунки, минтақада аҳолининг зичлиги, оилаларнинг кўп болалиги, миграцион ҳаракатнинг сустиги ижтимоий-иқтисодий ривожланишига салбий таъсир ўтказган.

Шу боис Фарғона водийсининг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва демографик жараёнларига тўғри баҳо бериш, ҳудудлардаги аҳолининг такрор барпо бўлиши натижасида юзага келадиган аҳоли бандлиги даражасини оширишга эътибор қаратиш муҳим аҳамият касб этди.

Шунингдек, Фарғона водийси каби аҳоли зич жойлашган ва тез ўсиб боровчи ҳудуд учун уй-жой муаммосининг ижтимоий аҳамияти ва кескинлиги бу муаммога жиддий муносабатда бўлишни тақозо этган. Лекин совет тузуми йилларида, хусусан, 80-йилларда ҳам уй-жой билан аҳолини тўла таъминлаш тўғрисида турли хил тадбирлар ўтказилган, тавсиялар белгиланган ва кўплаб қарорлар қабул қилинган. Аммо, бу муаммо Фарғона водийсида энг кескин ижтимоий муаммолардан бири бўлиб қолаверган.

Ўзбекистон Республикаси демографик йиллик тўрламларнинг ҳисоботларига кўра, сўнги йилларда Фарғона водийси аҳолисининг демографик кўрсаткичлари республиканинг бошқа вилоятларига нисбатан паст бўлиб, аҳолининг туғилиши мамлакат бўйича Андижон вилоятида 24,1%, Наманган вилоятида 24%, Фарғона вилоятида эса 22,8 %ни ташкил қилган. Ўз навбатида ўлим кўрсаткичи, республикада 4,9% га тенг бўлиб, шундан Фарғона вилоятида 5,5%, Андижон вилоятида 5,2 % ва Наманган вилоятида 4,7% ни ҳосил қилган[11.–Б.103-104].

Шу билан бирга Фарғона вилоятидаги демографик вазият таҳлил етилганда шу нарса маълум бўлдики, сўнги йилларда вилоят аҳолиси мунтазам ўсиб борган. Архив маълумотларига қараганда Фарғона вилоятида аҳоли сони 2010 йил 1 январ ҳолатига 3 млн. 48,7 минг, меҳнат ресурслари эса 1 млн. 720,1 минг нафарни ташкил этган[12. 25-рўйхат, 1-жилд, 52-варақ]. Ва бу ҳолат тараққий этиб, вилоятда аҳоли сони ўсиб борганини кузатиш мумкин. Масалан, Фарғона вилояти статистика Ахборотномаси маълумотларига кўра, 2014 йил 1 январ ҳолатига вилоятда доимий аҳоли сони 3445,3 минг кишини ташкил қилган ва йил бошидан буён 58,8 минг кишига ёки 1,7 фоизга кўпайган ва аҳолининг табиий ўсиши 59,5 минг кишини ҳосил қилган[6–Б.30].

Фарғона вилоятида 2017 йилда демографик ҳолат ўзининг барқарор ўсишида давом этган. 2018 йилнинг 1 январ ҳолатига кўра вилоят доимий аҳолисининг умумий сони 3 620,1 минг кишини ташкил этиб, 2016 йил бошидан бери 55,3 минг кишига ёки 1,6 фоизга кўпайган. Шундан, 2 049,6 минг киши – шаҳар жойларида (жами аҳоли сонининг 56,6 фоизи) ва 1 570,5 минг киши – қишлоқ жойларида (43,4 фоизи) истиқомат қилган[5.–Б.57]. Бундан кўринадики, мазкур йилда ҳам шаҳар аҳолиси қишлоқ аҳолисига нисбатан кўпчиликни ташкил этган.

Бу каби демографик ўзгаришлар Андижан ва Наманган вилоятларида ҳам кузатилиб, ўзига хос тарзда тарққий этган ва аҳоли мунтазам ўсиб борган. Масалан, Наманган вилоятида 2003 йилда 2042,5 минг аҳоли яшаган бўлса, 2020 йилда эса 2867,4 минг аҳоли яшаган[1]. Бундан кўриниб турибтики, вилоятда аҳоли мунтазам ўсиб борган ва бу туғилиш ва янги кўчиб келганлар ҳисобига амалга ошган эди.

Фарғона водийси Ўзбекистон Республикасида энг урбанизациялашган ҳудудлардан бири бўлиб, умумий аҳолининг 61,2 % шаҳарларда яшайди ва бу ҳолат бутун мамлакатда жами шаҳар аҳолисининг 32,3 % ташкил этади[14.–Б.160]. Бунда шаҳар аҳолиси сони Андижон

вилоятида 52,5 фоиз, Фарғона вилоятида 57,0 фоиз ва Наманган вилоятида 63,4 фоизни ҳосил қилган[15.–Б.66].

Шунингдек, Фарғона водийси республикада аҳолиси энг кўп ва зич жойлашган ҳудуд ҳисобланиб, ўрганилаётган даврда минтақада туғилишнинг ўртача даражаси 23,1% билан республика минтақалари орасида тўртинчи ўринни, табиий кўпайишнинг ўртача даражаси 18,2% билан бешинчи ўринни эгаллаган[10.–Б.25]. Аҳолини ўсиши суръати бўйича энг юқори ўнинни 3,78 % билан Наманган вилояти, энг паст кўрсаткични 2,85 % билан Фарғона вилояти эгаллаган. Шу билан бирга 1990-2000 йилларда Наманган вилояти аҳолиси 4,25 % га кўпайган бўлса, Фарғона вилояти аҳолиси 2,0 % га ўсган. Бу фарқли ҳолатлар аҳолининг миллий таркиби, ташқи миграция ҳамда урбанизация билан боғлиқ бўлган[15.–Б.40]. Сўнги йилларда Республика аҳолисининг кўпайиши билан бир қаторда унинг ҳудудларида аҳоли зичлиги ҳам ошиб бормоқда.

4. Хулосалар:

Умуман олганда Фарғона водийси қадимдан ўзининг табиий шароити ва ерларининг унумдорлиги боис инсонларни ўзига тортиб келган. Бунинг самараси ўлароқ минтақада кўп асрларда давомида кўплаб одамлар ташриф буюриб, водий уларнинг сеvimли ватанига айланиб қолган.

Хулоса қилиб айтганда Фарғона водийси Ўзбекистон Республикасининг энг аҳолиси зич минтақаларидан бири бўлиб, у ўзига хос демографик вазиятни вужудга келтирган. Мустақилликнинг дастлабки йилларида мамлакатнинг барча минтақаларида бўлгани каби водий вилоятларида ҳам аҳоли сони кам бўлиб, йиллар давомида мунтазам равишда унинг салмоғи ортиб борди. 1991-2020 йиллар оралиғида мамлакат минтақалари доирасида табиий ўсишининг энг юқори кўрсаткичи Жанубий минтақа (Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари) ҳиссасига тўғри келган бўлса, Фарғона водийси бу борада бешинчи ўринни эгаллади (жами олти минтақа бор-Э.Р.). Мустақиллик даврида водий вилоятлари аҳолиси сонига кўра бир-бириндан фарқланиб, унда етакчиликни Фарғона вилояти эгаллаган ва у ерда водий аҳолисининг 38,9 фоизи яшаган. Андижон вилоятида эса водий аҳолисининг 32,3 фоизи, Наманган вилоятида эса 28,7 фоизи истиқомат қилган. Водий вилоятлари аҳолисида мустақиллик йилларида демографик кўрсаткичларда муҳим ўзгаришлар содир бўлди. Бу туғилиш ва ўлим кўрсаткичларида, аҳолининг миллий таркиби, ижтимоий-иқтисодий тараққиёти нормаларида намоён бўлди.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. Наманган вилояти сатистика бош бошқармаси маълумотлари. Наманган 2020 йил (Data of the Main Department of Statistics of Namangan region. Namangan 2020)
2. Рахматуллаев Ш. “Фарғона водийси шаҳарларида иқтисодий трансформация жараёнлари (1991-1996 йиллар)”. -Т.,”Нишон ношир”, 2017. (Rahmatullaev Sh. "Processes of economic transformation in the cities of the Fergana Valley (1991-1996)." -T., "Nishon noshir", 2017.)
3. Тожиева Н.З. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг ҳудудий хусусиятлари. География фанлари доктори(DSc) ...дисс.автореферати-Тошкент, 2017. (Tojiev N.Z. Demographic processes in the Republic of Uzbekistan and their territorial features. Doctor of Geographical Sciences (DSc) ... dissertation abstract-Tashkent, 2017.)
4. Фарғона вилояти статистика бошқармасининг 2020 йилги маълумотлари. (Data of the Fergana regional department of statistics for 2020)
5. Фарғона вилоятининг статистик Ахборотномаси. 2017 йил январ-декабр.–Фарғона 2017. (Statistical Bulletin of Fergana region. January-December 2017. – Fergana 2017.)
6. Фарғона вилоятининг статистик Ахборотномаси. 2014 йил январ-декабр.–Фарғона 2014. (Statistical Bulletin of Fergana region. January-December 2014. – Fergana 2014.)
7. Фарғона, Наманган, Андижон вилоятлари Статистика бошқармаси маълумотлари. 2020 йил. (Data of the Statistics Department of Fergana, Namangan and Andijan regions. 2020)

8. Численность населения Узбекистана. Госкомстат Узбекистана.-Т.,2007. (Chislennost naseleniya Uzbekistana. Goskomstat Uzbekistana.-Т., 2007.)
9. Юсупова С.Н. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири(1991-2016 йиллар Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари мисолида) (PhD) ...дисс.автореферати – Андижон. 2019. (Yusupova S.N. Demographic processes in Uzbekistan and their impact on interethnic relations (1991-2016 on the example of Andijan, Namangan and Fergana regions) (PhD) ... dissertation abstract - Andijan. 2019.)
10. Ўзбекистон демографик йиллик тўплами.-Тошкент, 2017. (Annual collection of demographics of Uzbekistan.-Tashkent, 2017.)
11. Ўзбекистон демографик йиллик тўплами. Статистик тўплам.–Тошкент., 2016. (Annual demographic collection of Uzbekistan. Statistical collection. – Tashkent., 2016.)
12. ЎзР ПДА Фарғона вилояти бўлими, 2048-фонд. (Fergana regional branch of the PDA of the Republic of Uzbekistan, fund 2048)
13. Ўзбекистон худудларининг йиллик статистик тўплами.–Тошкент, 2017. (Annual statistical collection of the regions of Uzbekistan. – Tashkent, 2017)
14. Қаюмов А.А., Якубов Ў.Ш., Абдуллаев А.Г. Аҳоли географияси ва демография асослари.–Т., Фан ва технологиялар.2011. (Qayumov A.A., Yakubov O.Sh., Abdullaev A.G. Basics of population geography and demography. – Т., Science and technology. 2011.)
15. Қодиров Р.Б. Фарғона минтақаси аҳолиси ва меҳнат ресурслари.–Т., “Navro’z”, 2016. (Qodirov R.B. Population and labor resources of Fergana region. – Т., “Navruz”, 2016.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000